

СОДЕРЖАНИЕ

Секция «ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В РАСТЕНИЕВОДСТВЕ»

- 6 Авдеенко С. С., Микита М. С., Проскурин Е. В. Влияние регуляторов роста на жизнеспособность семян и биометрические показатели рассады гибридов томата в весенних теплицах
- 9 Авдеенко С. С., Садымова Е. В. Продуктивность и качество гибрида огурца Мамлюк при воздействии росторегулирующих веществ
- 13 Асаева Т. Д. Влияние зеленых удобрений на кислотность выщелоченного чернозема и урожай плодов груши
- 16 Асаева Т. Д. Действие сидеральных удобрений на содержание тяжелых металлов в выщелоченных черноземах лесостепной зоны РСО-Алания
- 19 Бабинцева Н. А., Горб Н. Н. Влияние корневого внесения комплексного минерального удобрения на урожай и качество плодов яблони в условиях предгорного Крыма
- 24 Байкасенев Р. К., Ярцев Г. Ф., Кузюк В. Ю., Юсупбаев А. А., Ахметшина В. И. Структура урожая и урожайность сортов ячменя в условиях центральной зоны Оренбургской области
- 27 Бакулова И. В., Плужникова И. И., Криушин Н. В. Новые приемы в технологии возделывания конопли посевной
- 31 Бикметова К. Р., Терещенко Т. В. Модификация питательной среды на этапе введения в культуру *in vitro* с целью снижения отрицательного действия фенольных соединений
- 35 Брехов П. Т., Кожокина А. Н., Гасанова Е. С., Подрезов П. И. Эффективность некорневых подкормок озимой пшеницы различными препаратами, содержащими микроэлементы
- 39 Воронин Б. А., Карпухин М. Ю., Воронина Я. В. К вопросу о развитии семеноводства сельскохозяйственных растений на основе Федерального закона «О семеноводстве» № 474-ФЗ от 30.12.2021 года
- 42 Габибова Е. Н. Оценка перспективных и новых сортов кабачка в условиях Октябрьского района Ростовской области
- 46 Гаглоева Л. Ч., Кокоев Х. П. Продуктивность сортов яблони в условиях РСО-Алания
- 49 Горбачева А. Г., Ветошкина И. А. Летние посевы гибридов кукурузы на юге России
- 53 Григорьев Ю. П., Белан И. А., Россеева Л. П. Характеристика новых среднеранних сортов яровой мягкой пшеницы селекции Омского АНЦ для северных зон
- 56 Гулянов Ю. А., Ярцев Г. Ф., Байкасенев Р. К., Кузюк В. Ю., Мерзликина С. А. Продуктивность сортов яровой мягкой пшеницы в условиях Учебно-опытного хозяйства Оренбургского ГАУ
- 59 Демиденко Г. А. Оценка динамики природных условий при использовании зональной технологии возделывания яровой пшеницы в Красноярском крае
- 62 Дзанагов С. Х. Удобрение многолетних трав в Центральном Предкавказье
- 67 Доброхотов С. А., Анисимов А. И., Рогозева У. Б. Влияние удобрений и препаратов для борьбы с вредоносными блошками на урожайность капусты в двухфакторном опыте
- 75 Ершова И. В. Плоды земляники садовой как источник функциональных ингредиентов в условиях лесостепной зоны Алтая
- 79 Иванова Е. С., Федорова В. А. К вопросу о промышленном возделывании чеснока в условиях Южного Урала
- 82 Ильина С. В. Комплексная оценка перспективных линий яровой мягкой пшеницы в условиях Волго-Вятского региона
- 87 Кудрявцев Н. А. Защитно-стимулирующее воздействие на семена льна как профилактика проявления его болезней и повреждений
- 90 Лазукина Н. Ю., Карпухин М. Ю. Технология выращивания маточников земляники садовой с применением мульчирующих материалов в условиях Среднего Урала
- 94 Леконцева Т. А., Лыбенко Е. С., Кузякина Л. И. Взаимосвязь урожайности разных сортов узколистного люпина с погодными условиями в Кировской области

- 97 Мазалов В. И., Небытов В. Г. Исследование показателей пластичности и стабильности урожайности сортов гречихи в условиях Орловской области
- 100 Макарова Г. А. Мускатные интродуцированные сорта винограда для условий лесостепи Алтайского Приобья
- 103 Маракаева Т. В. Изучение генофонда коллекции чечевицы при селекции на скороспелость
- 106 Негреба О. Н., Белик М. А., Юрина Т. А. Эффективность применения биологических препаратов на листовых обработках сои
- 110 Никифорова И. И. Влияние протравителей на всхожесть и урожайность сои северного экотипа в условиях южной части Волго-Вятского региона
- 113 Петрина О. В., Тормозин М. А. Особенности развития корневой системы люцерны синей и люцерны изменчивой в условиях лесостепной зоны Среднего Урала
- 117 Попова Л. А., Гинтов В. В., Головина Л. Н., Шаманин А. А. Оценка селекционных образцов картофеля в питомнике экологического испытания в условиях Архангельской области
- 121 Смирнова В. В. Агробиологическая оценка способов использования органического удобрения «ПрофиСтим» в технологии возделывания ячменя
- 124 Соколовская Т. В., Авдеевко А. П., Авдеевко С. С. Влияние стимуляторов роста на продуктивность растенный томата
- 127 Стольникова Н. П., Колесникова А. В. Новый сорт земляники Академик Хабаров
- 130 Татарчук А. П. Продуктивность циннии в зависимости от сроков посева
- 132 Тиханская Е. Л., Юрин А. А. Оптимальная площадь питания петрушки корневой в условиях защищенного грунта
- 135 Хасаева З. М. Влияние сроков посева на семенную продуктивность люцерны
- 138 Хохрякова Л. А., Пузач В. А. Новый сорт жимолости синей Викинг
- 141 Чупина М. П., Степанов А. Ф., Гейгер А. Н. Продуктивность сортов и гибридов моркови столовой в лесостепи Омской области
- 144 Шайкова Т. В., Дятлова М. В., Волкова Е. С. Изменения морфометрических признаков озимой пшеницы под влиянием новых комплексных удобрений в условиях Псковской области
- 149 Яковенко В. Г., Барайщук Г. В., Дегтярев А. И., Кривошеева Ю. Д. Влияние микробиологических препаратов на рост и развитие саженцев липы мелколистной в условиях южной лесостепи Омской области
- 151 Ярцев Г. Ф., Байкасенов Р. К., Айсувакова Т. П., Юсупбаев А. А., Ахметшина В. И. Фотосинтетическая деятельность посевов озимой пшеницы сорта Пионерская 32 в зависимости от некорневых подкормок азотными удобрениями в условиях центральной зоны Оренбургской области

Секция «ТЕХНОЛОГИИ ОРГАНИЧЕСКОГО И РЕСУРСОБЕРЕГАЮЩЕГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ»

- 155 Гаджимагомедова В. К. Особенности и возможности земледелия на Крайнем Севере
- 160 Горбова М. А. Экономическая эффективность биологических удобрений на льне-долгунце в подтаежной зоне Омской области
- 163 Жуков С. П., Демкович Е. Н. Перспективы применения комплексно-устойчивых сортов винограда для восстановления промышленного виноградарства в ДНР
- 166 Иванов В. С., Чагин В. В. Продуктивность табака в степной зоне Хакасии
- 170 Маланичев С. А., Попова В. В., Постников П. А. Элементы технологии возделывания яровой пшеницы в полевых севооборотах
- 173 Салтыкова О. Л., Бакаева Н. П. Влияние новых органических удобрений на накопление сахаров и крахмала в зерне озимой пшеницы
- 176 Суховеева Д. А., Жаркова С. В. Влияние предпосевной обработки семян сои биологическими препаратами на развитие проростков
- 179 Чулков В. А., Маланичев С. А. Оценка микробиологической активности чернозема оподзоленного при использовании различных сидератов